

**NOWE STANOWISKA *CARABUS (TOMOCARABUS) CONVEXUS CONVEXUS*
FABRICIUS, 1775 (COLEOPTERA: CARABIDAE) W POŁUDNIOWEJ POLSCE**

**NEW RECORD OF *CARABUS (TOMOCARABUS) CONVEXUS CONVEXUS*
FABRICIUS, 1775 (COLEOPTERA: CARABIDAE) IN SOUTHERN POLAND**

WERONIKA PŁASKOCIŃSKA¹, JAROSŁAW KANIA² , MIKOŁAJ BRANDT³,
MARIUSZ MASŁOSZ⁴, ANNA ADAMCZYK⁵

¹Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych,
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63, 51-125 Wrocław, Polska;
e-mail: weronikaplaskocinska@icloud.com

²Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych,
Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63, 51-125 Wrocław, Polska;
e-mail: jaroslaw.kania@uwr.edu.pl

³Emilin, 97-400 Bełchatów, Polska; e-mail: bdtmikolaj@gmail.com

⁴Zakład Ekologii Ptaków, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul.
Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska; e-mail: 337532@uwr.edu.pl

⁵Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, ul. Białokórnicza 26, 50-134 Wrocław;
e-mail: anna9adamczyk@gmail.com

ABSTRACT: This paper presents new records of *Carabus (Tomocarabus) convexus convexus* from southern Poland, based on five incidental observations made between 1998 and 2025 in the Bieszczady Mountains and Lower Silesia. Most records originated from mixed and deciduous forest habitats or their vicinity, although the species was also found in anthropogenic sites. These data confirm the continued occurrence of the taxon in regions known mainly from historical records and complement current knowledge of its distribution in Poland.

KEY WORDS: longhorn beetle, new record, Lower Silesia, SW Poland.

Wstęp

Biegaczowate (Carabidae Latreille, 1802) stanowią jedną z najbardziej różnorodnych rodzin chrząszczy. Dotychczas na świecie opisano ponad 41 tysięcy biegaczowatych (Anichtchenko 2007). W Polsce natomiast stwierdzono występowanie 522 gatunków (Aleksandrowicz 2025). *Carabus convexus convexus* Fabricius, 1787 jest gatunkiem europejsko-zachodniosyberyjskim, jego zasięg obejmuje obszar od zachodnich krańców kontynentu (od północnej Hiszpanii i Francji), od wschodu zaś notowany po zachodnią część Syberii i północny Kazachstan (Kryzhanovskij i in. 1995, Watała 1995). Spotykany jest zarówno na obszarach półotwartych, jak i w siedliskach leśnych – przede wszystkim w lasach liściastych i mieszanych, nierzadko w pobliżu gniazd mrówek. Gatunek preferuje gleby ciepłe (Watała 1995, Sienkiewicz i in. 2009). *C. c. convexus* wykazuje aktywność głównie nocną, choć osobniki mogą być spotykane także w ciągu dnia. Prowadzi drapieżny tryb życia – odżywia się przede wszystkim innymi bezkręgowcami (Wachmann i in. 1995). W Polsce gatunek ten objęty jest ochroną częściową (Dz. U. 2016, poz. 2183, zał. 2) i posiada status NT – bliski zagrożenia (Pawłowski i in. 2002).

C. c. convexus notowany był na terenie całego kraju z rozproszonych stanowisk (Jaskuła 2003, Klasiński 2005, Skalski i in. 2010, Wolny i Zabłocki 2012, Buchholz i in. 2021, Gutowski i in. 2024). Największe zagęszczenie stanowisk jest na południu oraz w centrum Polski (Burakowski i in. 1973). Liczne stanowiska stwierdzane były na wybrzeżu, Pomorzu Zachodnim (np. wyspa Uznam czy rez. „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”), Kujawach (okolice Bydgoszczy), Mazurach (Puszcza Piska),

Warmii (np. rez. „Rydykajny”) czy w Wielkopolsce (Wolender 2004, Nietupski i in. 2006, Skłodowski i Zdzioch 2006, Sienkiewicz i Konwerski 2006, Wolender i Zych 2006, Żelazna i in. 2006). Duże zagęszczenie stanowisk wykazano także w centralnej Polsce, w województwie łódzkim (Jaskuła i in. 2002, Jaskuła 2003, Jaskuła i Socha 2007, Jaskuła i in. 2013) czy na Kielecczyźnie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz w okolicznych obszarach (Huruk 2000, Huruk i Barševskis 2014). Na południu notowany również na Podhalu, w Tatrach czy Gorcach (np. w Gorczańskim Parku Narodowym) (Wojas 2008, Wierzbowska i Skalski 2010). Często stwierdzany na Podkarpaciu *C. c. convexus*, jak choćby w podrzeszowskim rezerwacie „Bór” czy „Przędki” z okolic Krosna (Olbrycht 2005). Znaczna część stanowisk gatunku pochodzi z XIX oraz XX w. (Letzner 1850, Fein i Haase 1881, Bodemeyer 1928, Spaček 1929). Dla przykładu, *C. c. convexus* był licznie stwierdzany na terenach dawnych Niemiec Wschodnich, których tereny obecnie wchodzą w skład granic Polski. Według doniesień Letznera (1850) biegacz ten uważany był za pospolity i szeroko rozpowszechniony na terenie Dolnego Śląska. Chrząszcz ten obserwowany był w Kotlinie Kłodzkiej, m.in. w Bystrzycy Kłodzkiej, Dusznikach – Zdroju, Kłodzku, Łądku – Zdroju, Międzylesiu i Stroniu Śląskim (Fein i Haase 1881). W Górach Kamiennych wykryto go w obecnym rezerwacie Krucza Skała w pobliżu Lubawki (Fein i Haase 1881). Poza terenami górskimi *C. c. convexus* miał być stwierdzany w bardziej północnej części Dolnego Śląska, w pobliżu Masywu Ślęży oraz na stanowiskach w bliżej nieokreślonych przez Letznera (1850) okolicach Wrocławia. Ponadto, w czeskiej części Sudetów

odnotowano gatunek w obrębie Rýchory, w pobliżu Trutnova oraz w okolicach wsi Karlova Studánka w paśmie Wielkiego Jesionika (Letzner 1850, Spaček 1929).

Material i Metodyka

Nowych obserwacji *C. c. convexus* w Polsce dokonano przypadkowo, podczas prowadzenia różnych prac przyrodniczych w terenie. Zakres czasowy prezentowanych obserwacji obejmuje okres 1998-2025. Okazy wyłącznie obserwowano, a następnie fotografowano (ryc. 1) lub oznaczano bezpośrednio w terenie, bez odławiania.

Do wygenerowania mapy stanowisk gatunku (ryc. 2) użyto programu MapaUTM ver.6 (www.heteroptera.us.edu.pl). Dokonano analizy materiałów źródłowych, literatury oraz zweryfikowanych danych, zamieszczanych na portalu Baza Biomap (www.baza.biomap.pl), związanych z występowaniem wspomnianego taksonu, w celu graficznego przedstawienia rozmieszczenia stwierdzeń gatunku. Poszczególne stanowiska pogrupowano względem lat (ryc. 2).

Wyniki

W latach 1998-2025 *Carabus convexus convexus* obserwowano łącznie na pięciu stanowiskach w Polsce: jednym w Bieszczadach i na czterech na Dolnym Śląsku.

Nowe dane

Bieszczady

Jabłonki [EV95], 23.07.2016, 1 ex., Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 560 m n.p.m. w kotłowni w budynku, leg. J. Kania.

Rycina 1. *Carabus convexus convexus*, osobnik z Masywu Trójgarbu, Stare Bogaczowice (fot. M. Brandt).

Figure 1. *Carabus convexus convexus*, a specimen from Masyw Trójgarbu, Stare Bogaczowice (photo by M. Brandt).

Rycina 2. Rozmieszczenie stanowisk *C. convexus convexus* w Polsce (czerwone – nowe dane, niebieskie – lata 1800 – 1899, czarne – 1900 – 1999, zielone – od 2000 r.).

Figure 2. Distribution of *C. convexus convexus* sites in Poland (red points – new data, blue – years 1800 – 1899, black – 1900 – 1999, green – since 2000).

Dolny Śląsk

Gołogłowy [XR19], 07.1998, 1 ex., ugór w pobliżu torowiska, 301 m n.p.m., na ziemi wśród wysokich traw, leg. J. Kania.

Rycina 3. Górskie buczyny – środowisko występowania *Carabus convexus convexus* w obrębie Masywu Trójgarbu (fot. M. Brandt).

Figure 3. Montane beech forest – habitat of *Carabus convexus convexus* at Masyw Trójgarbu (photo by M. Brandt).

Miękinia [XS27], 25.03.2022, 1 ex., szutrowa droga w okolicach winnicy, 101 m n.p.m., leg. J. Kania.

Lubomin [WS82], 01.03.2024, 1 ex., parking na skraju lasu, 542 m n.p.m., leg. J. Kania.

Stare Bogaczowice [WS83], 06.04.2024, 1 ex., Masyw Trójgarbu, 556 m n.p.m., acidofilna buczyna górską (*Luzulo luzuloidis-Fagetum*), przechodzący w poprzek szlaku turystycznego (ryc. 3), leg. J. Kania, [WS83], 01.04.2025,

1 ex., 420 m n.p.m., szutrowa droga, leg. M. Brandt.

Dyskusja

Większość nowych stwierdzeń pochodziła z siedlisk optymalnych dla tego gatunku – drzewostanów mieszanych i liściastych (Sienkiewicz i in. 2009), bądź z obszarów położonych w ich bliskiej odległości. Dodatkowo, stwierdzenia z okolic miejscowości Miękinia oraz Gołogłowy dotyczyły chrząszczy obserwowanych na terenach antropogenicznych, takich jak torowisko czy siedliska ruderalne.

Obserwacje potwierdzają występowanie *Carabus convexus convexus* w regionach, gdzie jego obecność była wcześniej udokumentowana przede wszystkim w źródłach historycznych z XIX i XX wieku oraz w obserwacjach z początku XXI. W 2009 roku *C. c. convexus* zaobserwowany został we Wrocławiu na dwóch stanowiskach podczas inwentaryzacji prowadzonej na Polach Irygacyjnych na Osobowicach i Rędzinie (Malkiewicz i Tarnawski 2009); lokalizacje te oddalone są ok. 15 km od prezentowanej obserwacji z okolic Miękiny. Porównywalna sytuacja występuje w przypadku obserwacji z Masywu Trójgarbu. Gatunek ten wykazywano w miejscowościach w pobliżu tego szczytu. Była to wieś Jabłów, ulokowana w bezpośredniej bliskości niniejszych szczytów, a także Jedlina – Zdrój oraz Szczawno – Zdrój (Letzner 1850, Bodemeyer 1928). Obserwacja z Gołogłowów z 1998 roku znajduje się ok. 10 km od doniesień z XIX wieku (Fein i Haase 1881). Nowo pozyskane dane uzupełniają wiedzę w kwestii rozmieszczenia tego gatunku na stanowiskach, jakimi były siedliska górskich drzewostanów, wobec których we współczesnych czasach biegacz zwięzony wykazywał preferencje

bytowania (Wojas 2008, Wierzbowska i Skalski 2010). Tym samym warto podkreślić, iż stopień rozpoznania występowania krajowej populacji *C. c. convexus* pozostaje niski, mimo obecności relatywnie licznych siedlisk, optymalnych względem tych chrząszczy, co wskazuje na potrzebę dalszych badań, umożliwiających zgłębienie kwestii rzeczywistego i aktualnego zasięgu tego gatunku.

Piśmiennictwo

- Aleksandrowicz O. 2025. Digital Catalogue of Biodiversity of Poland — Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Coleoptera: Adephaga: Geadephaga. Version 1.4. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset. <https://doi.org/10.15468/fbda33> (dostęp 09.04.2026).
- Anichtchenko A. 2007. Carabidae of the World. All taxa. <https://carabidae.org/taxa> (dostęp 25.03.2025).
- Bodemeyer B. 1928. Beitrag zur Verbreitung der “Carabus-Arten” Silesia, Charlottenbrunn. Entomologischer Anzeiger, 8: 169–173.
- Buchholz L., Komosiński K., Melke A., Sikorska-Marzec P. 2021. Chrząszcze (Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wiadomości Entomologiczne, 40 (suppl.): 1-273.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Coleoptera – chrząszcze: Biegaczowate (Carabidae), część 1. In: Katalog Fauny Polski. T. II, cz. XXIII: 1–232. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
- Fein A., Haase E. 1881. Beobachtungen über Fundorte und Fangzeiten einiger interessanteren oder selteneren schlesischen Käfer. Zeitschrift für Entomologie, 8: 18–27.
- Gutowski J. M., Sućko K., Lasoń A., Borowski J., Byk A., Gazurek T., Greń C., Komosiński K., Królik R., Kubisz D., Mazur M. A., Mokrzycki T., Plewa T. 2024. Chrząszcze (Coleoptera) Puszczy Knyszyńskiej. Instytut Badaczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 741 ss.
- Huruk S. 2000. Biegaczowate (Carabidae, Coleoptera) Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny. Rocznik Świętokrzyski. Seria B - Nauki Przyrodnicze, 27: 39–52.
- Huruk S., Barševskis A. 2014. Charakterystyka biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) Gór Świętokrzyskich. Emporiu, Kielce, 217 ss.
- Jaskuła R. 2003. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) w wybranych rezerwach okolic Łodzi. Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, 22 (4): 549–560.
- Jaskuła R., Kowalczyk J. K., Watała C. 2002. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Łódź Upland, Central Poland. Baltic Journal of Coleopterology, 2 (2): 117–125.
- Jaskuła R., Socha G. 2007. Materiały do poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Spalskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów ochrony rezerwatowej. Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody, 26 (1): 49–62.
- Jaskuła R., Stępień A., Włodarczyk P., Słowińska-Krysiak I. 2013. A distribution atlas of legally protected ground beetle species (Coleoptera: Carabidae) occurring in the Łódź Province, central Poland. Fragmenta Faunistica, 56 (2): 89–112.
- Kłasiński J. 2005. Chrząszcze (Coleoptera) rezerwatu leśnego Zielona Góra w Jurajskim Parku Krajobrazowym. Część I. Biegaczowate

- (Carabidae). Biuletyn Częstochowskiego Koła Entomologicznego, 3 (9): 9–10.
- Kryzhanovskij O. L., Belousov I. B., Kabak I. I., Kataev B. M., Makarov K. V., Shilenkov V. G. 1995. A checklist of the ground-beetles of Russia and adjacent lands (Insecta, Coleoptera, Carabidae). Sofia-Moskwa: Pensoft Publishers, 271 pp.
- Letzner K. 1850. Systematische Beschreibung der Laufkäfer Schlesiens. (Fortsetzung). Zeitschrift für Entomologie, 4: 73–112.
- Malkiewicz A., Tarnawski D. 2009. Bezkręgowce. In: Maślak R. (Ed.), Inwentaryzacja przyrodnicza – faunistyczna obszaru pól irygacyjnych na Osobowicach we Wrocławiu. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Państwowej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Zoologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 94 ss.
- Nietupski M., Kosewska A., Ciepielewska D. 2006. Porównanie zgrupowań Carabidae (Coleoptera) rezerwatu torfowiskowego „Redykajny” i zadrzewienia śródmiejskiego Olsztyna. Wiadomości Entomologiczne, 25 (1): 61–70.
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134, zał. 2).
- Olbrycht T. 2005. Występowanie chrząszczy z rodzaju *Carabus* (Coleoptera, Carabidae) na terenie Podkarpacia. Polish Journal for Sustainable Development, 6: 71–75.
- Pawłowski J., Kubisz D., Mazur M. 2002. Chrząszcze (Coleoptera), In: Głowaciński Z., Makomaska-Juchiewicz M., Połczyńska-Konior G. (Eds.), Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków, 155 ss.
- Sienkiewicz P., Konwerski S. 2006. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) Lusowa i okolic w środkowej Wielkopolsce. Wiadomości Entomologiczne, 25 (1): 87–95.
- Sienkiewicz P., Konwerski S., Przewoźny M. 2009. Nowe dane o występowaniu chrząszczy (Coleoptera) z wybranych rodzin na terenie Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Część I. Biegaczowate (Carabidae). Wiadomości Entomologiczne, 28 (4): 219–230.
- Skalski T., Kędzior R., Radecki-Pawlik A. 2010. Wpływ budowli hydrotechnicznych na skład i strukturę zgrupowań biegaczowatych (Coleoptera; Carabidae) terenów nadbrzeżnych potoku Porębianka (Karpaty Zachodnie). Ochrona Beskidów Zachodnich, 3: 9–25.
- Skłodowski J., Zdzioch P. 2006. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) w drugim roku spontanicznej sukcesji regeneracyjnej zniszczonych przez huragan drzewostanów Puszczy Piskiej. Wiadomości Entomologiczne, 25 (1): 97–110.
- Spaček K. 1929. Entomologische Beobachtungen aus dem Riesengebirge im Jahre 1929. Internationale Entomologische Zeitschrift, 23: 337–338.
- Wachmann E., Platen R., Barndt D. 1995. Laufkäfer: Beobachtung – Lebensweise. Augsburg Naturbuch Verlag, 295 pp.
- Watała C. 1995. Przegląd Carabidae Polski. Część I. Wstęp oraz plemię Carabini. Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Zoologica 3.

Wierzbowska I., Skalski T. 2010. Fox and martens - are they really opportunistic feeders? A case of beetles and other arthropods occurrence in carnivores' diet. *Baltic Journal of Coleopterology*, 10 (2): 129–139.

Wojas T. 2008. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) Gorców. *Ochrona Beskidów Zachodnich*, 2: 51–101.

Wolender M. 2004. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) rezerwatu „Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem”. *Wiadomości Entomologiczne*, 23 (2): 217–219.

Wolender M., Zych A. 2006. Dotychczasowy stan poznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) z terenu wysp Wolin i Uznam. *Wiadomości Entomologiczne*, 25 (1): 111–127.

Wolny M., Zabłocki P. 2012. New data of the occurrence of some rare and endangered ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in south-western Poland. *Opole Scientific Society. Nature Journal*, 45: 69–76.

Żelazna E., Błazejewicz-Zawadzińska M. 2006. Zróżnicowanie gatunkowe biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) terenów parkowych Bydgoszczy oraz wybranych kompleksów leśnych i zadrzewień śródpolnych obszaru kujawsko-pomorskiego. *Wiadomości Entomologiczne*, 25 (1): 129–140.

Otrzymano (received): 17.02.2026

Zaakceptowano (accepted): 28.04.2026